

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ГЛОБАЛЬНОГО
ЯЗЫКА В МИРЕ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Рустамова Зарина Рустамовна

2105 группа

Студентка Самаркандского Государственного

института иностранных языков

Аннотация: В этой статье мы рассмотрели о плюсах и минусах универсального языка в мире. Есть ли преимущества, того, что люди начнут разговаривать на едином языке. И какой этот язык должен быть? Цель исследовательской работы в том, что статистика показывает, что английский язык является претендентом для глобального языка, ниже приведены примеры почему его считают международным. Это тема актуальна на сегодняшний день так как, в настоящее время около 1,5 миллиарда человек во всем мире говорят на английском языке, что эквивалентно 20% всего населения планеты. Однако только 360 миллионов человек говорят на английском как на первом языке, остальные изучают английский как второй язык.

Ключевые слова: плюсы и минусы, глобальный язык, английский язык, продвижение бизнеса, проблемы культуры, единый язык в мире, потеря уникальности, международный язык

Advantages and disadvantages of a global language in the world. English language

Rustamova Zarina Rustamovna

Abstract: In this article, we have considered the pros and cons of a universal language in the world. Are there any advantages of people starting to speak the same language? and what should this language be? The purpose of the research work is that statistics show that English is a contender for a global language. Below are examples of why it is considered international. This topic is relevant today because, currently, about 1.5 billion people around the world speak English, which is equivalent to 20% of the world's total population. However, only 360 million people speak English as a first language, and the rest study English as a second language.

Keywords: pros and cons, global language, English, business promotion, cultural problems, a single language in the world, loss of uniqueness, international language

В разные исторические эпохи разные языки имели значимость это зависело от объективных причин. С.Г Тер-Минасова говорит, что, в эти периоды это зависело от политических и экономических обстоятельств, здесь не играли роль лексическое, грамматическое или же семантическое богатство. Как пример можем взять немецкий язык он служил веками и назывался языком науки, также испанский, португальский и французский также были знаменитыми, потому что завоевывались новые территории, и это проходило вместе с носителями. Не стоит забывать, что Русский язык служил средством для общения не только СССР, но и по всей Восточной Европе это произошло после окончания Второй мировой войны.

Однако в этой статье я рассматриваю Английский язык как глобальный. Английский язык — это язык 2 империй: Великобритании и США.

Первое преимущество заключается в том, что люди могли бы свободно общаться друг с другом, это значительно упростило бы путешествия, а также они смогли бы найти общий язык в работе и создавать новые проекты или же технологии. Второе не менее значимое преимущество что мы могли бы смотреть свой любимый фильм, либо сериал в оригинале и понимать его, если же переводить шутки с английского языка на русский они теряют смысл. В добавок это улучшило бы взаимопонимание между странами например: обмен информацией ускорил бы продвижение научно-технического процесса торговли и бизнеса. Можно было бы сэкономить деньги, не тратя их на переводчиков в деловых встречах. Мы можем перечислять множество преимуществ и самое главное, что Английский язык считается самым легким для понимания и красивый в произношении по сравнению с остальными, правила также легки для понимания. По словам Дэвида Кристала "если мы будем пользоваться единым языком это даст нам новые перспективы и можем свободно обмениваться информацией в неограниченном количестве. Международные организации, такие как ООН, ЮНЕСКО и Всемирная организация здравоохранения, нуждаются в общем языке для ведения переговоров. Легенда о Вавилонской башни имеет глубокое значение. Можно утверждать, что разрушение Башни и последующее смешение языков Богом имело положительный результат для человечества, поскольку привело к развитию разнообразного мира с разной культурой. Это идея, над которой стоит поразмышлять

Однако не стоит забывать, что в этом есть свои недостатки. Во-первых, единый язык может в корни изменить восприятия людей. И это значит, что люди и даже народы начинают видеть мир через призму определенного языка, хотя бы они этого или нет в последствии это не имеет никакого значения, говоря на том или ином языке люди неосознанно переменяют свои ценности и вследствие утрачивается собственная самобытность. Еще один

недостаток глобального языка заключается в том, что это может привести к исчезновению малых языков, и даже остальных языков мира.

Говоря о глобальном языке, следует понимать тот факт, что в сегодняшнее время нет преград для дальнейшего роста английского языка, как международного. Английскому языку можно обучаться, не выходя из дома, благодаря современным технологиям и дистанционному прогрессу. Нужно принимать тот факт, что знание еще одного языка не удивительно, так как в каждой стране есть второй язык. Однако многих интересует вопрос о национальных языках если будет единый язык, не существует ли угроза исчезновения остальным? Мы понимаем, что английский язык будет доминировать, и с каждым днем число людей изучающих будет расти, но с другой стороны мы надеемся, что все-таки люди сохранят свой родной язык и будут ценить его.

Использованная литература

1. ДАВИД КРИСТАЛ: ДВА АСПЕКТА РАЗВИТИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Т.В. Василёва Кафедра иностранных языков Мархи (Государственная академия) ул. Рождественка, 11, Москва, Россия, 107031

2. Дзен новости- Плюсы и минусы универсального языка: что, если бы весь мир говорил на одном языке?

3. Корней Чуковский Книга” Вавилонская башня легенда для детей 1991”

Интернет ресурсы

1. <https://infourok.ru/individualnyj-proekt-po-anglijskomu-yazyku-6519967.html>

2. <https://informpc.ru/kompjutery/preimushhestva-i-nedostatki-globalnogo-jazyka/>

3. <https://magazine.skyeng.ru/history-of-english>
4. <https://obrazovanie-gid.ru/pereskazy1/preimuschestva-i-nedostatki-globalnogo-yazyka-kratko.html>
5. <https://deti123.ru/skazka/vavilonskaa-basna>
6. <https://englishlive.ef.com/blog/english-in-the-real-world/english-became-global-language/>